

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

МОШ ИЛДИЗ ТУГАНАКЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ, ЛЕГГЕМОГЛАБИН, УМУМИЙ ВА АКТИВ СИМБИОЗ

Санакулов А.Л. – к.х.ф.д., профессор, СамДУ. sanakulov1975@mail.ru

Халилова Ф.Ш. – мустақил тадқиқотчи, СДВМЧБУ

Аннотация. Мақолада Самарқанд вилоятининг молибден ва кобальт билан кам таъминланган суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой анғизида такрорий экин сифатида мош етиштиришда молибден ва кобальт микроэлементларини турли усул ва муддатларда қўлланинг азотфиксация жараёнига таъсири ёритилган.

Мақолада мош илдиз тизими шаклланишига молибден ва кобальт микроэлементлари ижобий таъсир кўрсатиши, айниқса, мазкур микроэлементлар уруғларни ивитиш билан бирга уларни 5-6 баргликда тупроққа қўлланилганда таъсири янада кучли бўлиши, таъсири бўйича кобальтга нисбатан молибден кўпроқ устунлик қилиши келтирилган.

Вегетация охирида илдиз массаси 21,7-30,6 ц/га ни ташкил этиб, микроўғитлар ҳисобига 3,2-8,9 ц/га ортган. Микроэлементларни турли усул ва муддатларда қўллаш натижасида туганаклар сони 14,3-26,7 донага, массаси эса 277-452 мг га кўпайган. Леггемоглобиннинг энг юқори концентрацияси Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш+шоналашда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўлланилган вариантда қайд этилиб, юқоридагига мос равишда 1,96; 2,08 ва 2,19 мг/г бўлганлиги келтирилган. Микроўғитларни қўллаш эвазига актив симбиоз потенциали 237,3-288,2, умумий симбиоз потенциали 285,7-336,0 кг*кун/га кўпайиши баён қилинган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Калит сўзлар.Мош; кобальт; молибден; ривожланиш фазалари; илдиз массаси; туганаклар сони; туганаклар массаси; леггемоглабин; умумий симбиоз потенциали; актив симбиоз потенциали.

Кириш.Дунё миқёсида экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш ҳамда бошқа мавжуд имкониятларидан самарали фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Суғориладиган ерлар шароитида бир йилда 2-3 марта ҳосил олиш имкониятига эга бўлиб, деҳқончиликда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш мақбул ўтмишдош экинлардан, макро- ва микроўғитлардан фойдаланишга [1, 5, [12](#), [13](#), [14](#)]бевосита боғлиқдир. Шундан келиб чиққан ҳолда, алмашлаб экишда такрорий экин сифатида дуккакли-дон экинлари, хусусан мошдан кенг фойдаланиш ва амалиётга жорий этиш бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Асосий қисм.Тупроқда азот балансини ижобий сақлашда дуккакли ўсимликлар илдизларидаги туганаклар ёрдамида атмосфера азотини симбиоз фиксацияси катта аҳамият касб этади. Бунинг натижасида тупроқ унумдорлиги, унинг азот захираси белгиланади, айниқса органик моддалар: илдиз қолдиқлари, азот ва углеродга бой туганаклар билан бойийди. Туганак бактерияларга фиксацияланган атмосфера азоти дуккакли ўсимликлар қолдиқлари билан тупроққа қайтиб тушади. Уларнинг парчаланишидан кейин ушбу азот тупроққа бирикиб, гумин кислоталар таркибига киради. Ушбу азот нитрификацияга бардошли, шунга кўра азотли минерал ўғитлардан фарқ қилиб, тупроқ ва сув манбаларини ифлослантирмайди. Турли шароитларда симбиоз фиксация тупроқда азот миқдорини йилига 50-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

300 кг/га ошишига олиб келади [7].

Дунё қишлоқ хўжалиги амалиётида кейинги йилларда экинларнинг биологик хусусиятлари эътиборга олиниб, тупроқ-иқлим шароитига мос агротехнологияларни қўллаш туфайли тупроқ экологиясини яхшиловчи, кузги ғалладан бўшаган майдонларда такрорий экинлар – соя, ловия, мош, нўхат, кўк нўхат, ясмиқ, бурчоқ кабиларни экиб, маҳсулот ишлаб чиқариш таннархининг камайишига эришилмоқда [2].

Дуккакли-дон экинлари ўзида азот тўплаш хусусиятга эга. Дуккакли-дон экинлари ерда кўп миқдорда органик моддаларни тўплайди, бу билан деҳқончиликда азот балансини яхшилаб, уларнинг айримлари (нўхат, хашаки дуккак) қийин эрийдиган фосфатларни ўзлаштириладиган шаклга айлантиради [1].

Е.Н.Мишустин, В.К.Шильникова [6] маълумотлари бўйича, бактериялар дуккакли-дон ўсимликлари илдизига кирганидан сўнг дастлаб таёқчасимон шаклга киради, кейин эса бактериодлар ҳосил қилиб, ушбу бактериодлар воситасида ҳаводан эркин азотни ўзлаштириб, илдизларида захира ҳолида тўплай бошлайди.

Қулай ташқи шароитлар натижасида цитоплазмада кўпаядиган бактериал хужайралар тахминан 10 баробар катталашади, шаклини ўзгартиради ва бактериодлар ҳосил қилади. Бундай бактериодлар тўлишиб, пушти рангга киради, бу эса уларда леггемоглобин пигменти ҳосил бўлганлигини кўрсатади. Дуккакли-дон экинларининг симбиоз азотфиксация фаоллиги биокимёвий жараёнларининг жадаллигига боғлиқ бўлиб, бунда леггемоглобиннинг иштирок этиши муҳим саналади. Туганаклардаги

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

леггемоглобин концентрациясига кўра, азотфиксация жадаллигини аниқ баҳолаш мумкин [9].

Тупроқ аэрацияси атмосфера азотини туганак бактериялар ёрдамида фиксация қилишда муҳим аҳамиятга эга. 1 мл азот фиксацияси учун 3 мл кислород сарфланади. Туганакларнинг асосий қисми одатда, тупроқнинг 0-10 см қатламида шаклланади, чуқурроқ қатламларда эса туганакларда кислород концентрациясининг пасайиши натижасида леггемоглобин миқдори камаяди, бунинг натижасида симбиоз азотфиксация фаоллиги камаяди [15].

Дуккакли ўсимликлар ва туганак бактерияларнинг симбиоз муносабати сифат тавсифининг муҳим кўрсаткичи бўлиб – солиштирма актив симбиоз (САС) ҳисобланади. Экологик шароит қанчалик қулай бўлса, ризобий активлик ва САС кўрсаткичи шунчалик юқори бўлади [11]. Дуккакли-дон экинларида САС 2-6 г/кг*сутка ни ташкил этса, дуккакли ўтларда САС сезиларли юқори – 5-20 г/кг*сутка ни ташкил этади [10].

Кўпчилик олимлар дуккакли ўсимликлар маҳсулдорлиги ва уларнинг симбиоз активлиги учун атроф-муҳитнинг оптимал параметрларини ўрганишган ва бу давом этмоқда [3, 5, 8]. А.Х.Козырев [4] турли тупроқ типларида вирулент ризобиал штаммларнинг мавжудлиги, тупроқ муҳитининг реакцияси, намлиги, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчан калий, ўзлаштирилувчан молибден ва бор билан таъминланганлиги оптимал шароитлигини таъкидлайди. Шунингдек, азотли минерал ўғит қўллашга ҳам эътибор қаратилмоқда.

Натижалар ва муҳокамалар. Ўтказилган тадқиқотларда ўсимликларнинг униб чиқиш фазасида мош илдизлари массаси бўйича

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

вариантлараро фарқ сезиларсиз бўлди ва ўрта ҳисобда 1,0-1,2 ц/га ни ташкил этди. Ўсимликнинг илдиз тизими дастлабки фазаларда жадал ўсиши, кўплаб масса тўплаши аниқланди. Шоналаш фазасида мош илдизи массаси 5,0-6,9 ц/га ни ташкил этди. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, униб чиқиш-шоналаш даври давомийлиги ўртача 19-23 кунни ташкил этиб, ушбу давр давомида илдиз дастлабки кўрсаткичига нисбатан 4-5 баробар кўп масса тўплаганлиги қайд этилди. Кейинчалик илдиз тизими массаси деярли 2 баробар миқдорда сақланганлиги, дуккаклаш фазасидан массаси деярли ортмаганлиги аниқланди.

Барча фазалардаги тўпланган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, энг кўп илдиз массаси ҳосил қилган вариантлар сифатида 5-6 баргликда 0,5 кг/га молибден ва кобальт қўлланилган вариантларни таъкидлаш жоиз. Микроэлементлар кечиктирилиб, яъни шоналашда қўлланилганда ва айниқса, уруғларни ивитишда қўлланилганда илдиз массаси назорат вариантдагидан устун бўлсада, бироқ 5-6 баргликда микроўғитлар қўлланилгандагидан камлиги ҳисобга олинди.

Шундай қилиб, анғизда экилган мош илдиз массаси шоналашгача жадал ортади, кейинчалик сустлашади. Илдиз тизимининг шаклланишига молибден ва кобальт микроэлементлари ижобий таъсир кўрсатади, айниқса, мазкур микроэлементлар уруғларни ивитиш билан бирга уларни 5-6 баргликда тупроққа қўлланилганда таъсири янада кучли бўлиб, таъсири бўйича кобальтга нисбатан молибден кўпроқ устунлик қилади.

Дуккакли ўсимликларнинг симбиоз аппарати ўлчами хусусида фикр юритишда, аввало туганаклар сони ва массасига эътибор қаратиш зарур.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бунда актив туганаклар, яъни леггемоглобин сақловчи туганаклар катта кизиқиш уйғотади. Уларнинг сони ва массаси актив симбиоз потенциалга боғлиқ ҳолда, азотфиксация ўлчами тўғрисида хулоса чиқаришга имкон беради.

Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой анғизида етиштирилган мош илдизларидаги туганакларнинг шаклланиш динамикасини таҳлил қилишнинг кўрсатишича, мош илдизларида туганаклар униб чиққан кунларидан бошлабоқ шакллана бошлаганлиги, шоналаш фазасидан то дуккак шаклланиш давригача туганаклар сони ва массаси ортиб бориб, вегетациянинг охирида бироз камайганлиги қайд этилди. Масалан, N35P70K40 (фон)+уруғни сувда ивитиш (назорат) вариантда туганаклар сони шоналаш даврида 11,2 дона, гуллаш даврида 18,1, дуккаклар шаклланиш даврида 25,6 ва вегетация охирида 22,5 донани ташкил этган бўлса, туганаклар сони энг кўп бўлган Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш+шоналашда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўллаш вариантыда туганаклар сони юқоридагига тегишлича 30,7; 47,0; 53,3 ва 49,2 дона бўлганлиги аниқланди (расм).

Мош илдизларида туганаклар униб чиққан кунларидан бошлабоқ шакллана бошлаганлиги, шоналаш фазасида туганаклар сони назорат вариантыда 11,2 дона бўлиб, уларнинг массаси 139 мг бўлган бўлса, микроэлементлар турли усул ва муддатларда қўлланилганда туганаклар сони 27,8-30,9 донани ва уларнинг массаси 342-362 мг ни ташкил этганлиги аниқланди. Таъкидлаш жоизки, ўсимликнинг 5-6 барглик даврида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

микроэлементлар тупроққа қўлланилганда симбиоз фаоллашганлиги қайд этилди. Ушбу даврда молибден ва кобальт тупроққа қўлланилганда туганаклар сони 30,9-30,6 донани, уларнинг массаси 362-354 мг ни ташкил этиб, бошқа муддат ва усулда қўлланилгандагига қараганда нисбатан кўплиги аниқланди.

Ўсимликнинг гуллаш фазасида ўтказилган таҳлилларга кўра, ушбу даврда туганаклар сони тажриба вариантлари бўйича 18,1-47,0 дона, уларнинг массаси 265-545 мг бўлганлиги маълум бўлди. Уруғлар молибденнинг 0,05%ли эритмаси билан ишлов берилиб экилганда ҳосил бўлган туганаклар сони назорат вариантдагидан 25,9 дона, кобальтнинг 0,01%ли эритмаси билан ишлов берилиб экилганда эса 26,7 дона, туганаклар массаси эса тегишлича 234 ва 218 мг кўп бўлганлиги ҳисобга олинди. Уруғларни микроэлементларнинг кўрсатилган эритмаларида ивитиш билан бирга 5-6 баргликда ҳамда шоналашда микроўғитлар 0,5 кг/га меъёрда тупроққа қўлланилганда туганаклар янада кўпроқ ҳосил бўлганлиги аниқланди.

Худди шу ҳолат ўсимликларнинг дуккаклаш фазасида олинган маълумотларда ҳам қайд этилди. Назорат вариантда ҳосил бўлган туганаклар сони 25,6 дона, уларнинг массаси 1692 мг бўлган бўлса, микроўғитлар турли усул ва муддатларда қўлланилган вариантларда бу кўрсаткич 48,2-53,3 дона, уларнинг массаси 5737-6393 мг ни ташкил этганлиги ёки назорат вариантга нисбатан туганаклар сони 23,6-27,7 донага ёхуд 1,9-2,1 баробар кўп ва уларнинг массаси 3,4-3,8 баробар зиёдлиги аниқланди. Ушбу даврда туганаклар сони энг кўп бўлган вариант сифатида Фон+уруғни (0,05%ли Мо)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ивитиш+шоналашда (0,5 кг/га Mo) тупрокқа қўлланилган вариатни кўрсатиш мумкин.

Вегетациянинг охирига бориб (пишиш) туганаклар сони тажриба вариантлари бўйича 22,5-49,2 донани, уларнинг массаси 381-833 мг ни ташкил этганлиги ва барча даврлардаги умумий тенденция сақланиб қолганлиги ҳисобга олинди.

Олинган лаборатория тадқиқотлари таҳлили маълумотларига кўра, мош туганаклари цитоплазмасидаги леггемоглобин концентрацияси ўсимликнинг гуллаш-дуккаклаш даврида кўплиги аниқланди, яъни ушбу даврда улар фаол бўлди, чунки ўсимлик ривожланишининг ушбу даврида туганаклар сони ва уларнинг массаси ҳам кўп бўлди.

Тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатадики, мош туганакларидаги леггемоглобин концентрацияси ўсимликнинг ривожланиш фазалари ва қўлланилган макро- ва микроўғитлар таъсирида ўзгарганлиги аниқланди. N35P70K40 (фон)+уруғни сувда ивитиш (назорат) вариантыда ўсимликнинг шоналаш, гуллаш ва дуккаклаш фазаларида ҳўл туганаклар таркибида леггемоглобин концентрацияси тегишлича 1,24; 1,45 ва 1,67 мг/г ни ташкил этган бўлса, леггемоглобиннинг энг юқори концентрацияси Фон+уруғни (0,05 %ли Mo) ивитиш+шоналашда (0,5 кг/га Mo) тупрокқа қўлланилган вариантда қайд этилиб, юқоридагига мос равишда 1,96; 2,08 ва 2,19 мг/г бўлганлиги аниқланди. Қолган вариантлар оралик ўринда бўлди. Таъкидлаш зарурки, тажриба ўтказилган барча йилларда кобальт микроўғитига караганда молибден микроўғитининг леггемоглобин шаклланишига таъсири устун бўлди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Туганакларнинг леггемоглобин билан ва леггемоглобинсиз яшаш даври бўйича дуккакли ўсимликлар ва туганак бактерияларнинг *Sinorhizobium* (умумий ва актив симбиоз) авлоди ўртасидаги симбиоз муносабат давомийлигини муҳокама қилиш мумкин.

Дуккакли ўсимликлар ва туганак бактерияларнинг симбиоз активлигини ўрганишда симбиоз потенциали ўлчами муҳим кўрсаткич ҳисобланади, яъни бу кўрсаткич туганакларнинг ҳар кунлик массасининг жами ишлаш давридаги йиғиндисини ифодалайди. Бунга батафсил тавсиф бериш учун умумий (УСП) ва актив (АСП) симбиоз потенциалини ўрганиш зарур, бундан ташқари актив ва умумий симбиоз потенциали улушини ҳам аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Умумий симбиоз потенциали 117,9 дан 453,9 кг*кун/га ни ташкил этиб, энг кам кўрсаткич назорат вариантда кузатилса, энг юқори кўрсаткич Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш+шоналашда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўллаш вариантыда қайд этилди.

Умумий симбиоз потенциалининг кўрсаткичи микроўғитларни қўллаш усул ва муддатлари таъсирида 299,4-336,0 кг*кун/га ортиб, бунда кобальтга қараганда молибденнинг таъсири устун бўлса, ивитишда қўллашга қараганда тупроққа қўллаш ва айниқса, 5-6 барглик фазасида қўллашга қараганда шоналашда қўллаш самарали эканлиги аниқланди. Худди шундай ҳолат актив симбиоз потенициали кўрсаткичида ҳам қайд этилди.

Тажриба вариантларида актив симбиоз потенициали 95,3-383,5 кг*кун/га ни ташкил этиб, назоратга нисбатан микроўғитлар қўлланилганда, уруғларни ивитишга нисбатан микроўғитларни тупроққа қўллашда, 5-6 барглик

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фазасида қўллашга қараганда шоналашда қўлланилганда актив симбиоз потенциали юқори бўлиб, кобальтга қараганда молибденнинг таъсири юқори бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. Анғизга экилган мош илдиз массаси, туганаклар сони ва уларнинг массаси дуккаклаш фазасида энг юқори бўлиб, кейинчалик суствлашади. Туганаклар шаклланишининг ўсимлик ривожланиш фазаларига боғлиқлиги $y=a+bx-cx^2$ регрессия тенгламасига бўйсунди ва корреляция коэффициенти ($r=0,99$) юқори бўлади. Вегетация охирида илдиз массаси 21,7-30,6 ц/га ни ташкил этиб, микроўғитлар ҳисобига 3,2-8,9 ц/га ортади. Микроэлементларни турли усул ва муддатларда қўллаш натижасида туганаклар сони 14,3-26,7 донага, массаси эса 277-452 мг га ортади.

Кузги буғдой анғизида ўстирилган мош илдизи туганакларида леггемоглобин концентрацияси ўсимликнинг гуллаш-дуккаклаш даврларида кўп бўлиб, кобальтга қараганда молибден, айниқса уни ўсимликнинг шоналаш даврида тупроққа қўлланилганда юқори бўлади. Бунинг натижасида ўсимликнинг симбиоз фаолияти жадаллашиб, атмосфера азотининг кўплаб фиксация қилиниши таъминланади.

Мош етиштиришда уруғларни микроэлементлар эритмасида ивитиш ва микроўғитлар тупроққа қўлланилганда ризобий бактерияларнинг рақобатбардошлиги ошиб, симбиоз аппарат эртароқ шаклланади ва нисбатан давомлироқ ишлайди. Микроўғитларни қўллаш эвазига актив симбиоз потенциали 237,3-288,2, умумий симбиоз потенциали 285,7-336,0 кг*кун/га кўпаяди.

Фойдаланилган адабиётлар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Абдураманова С., Саимназарова Ч. Дуккаккли дон экинларининг тупрок унумдорлигини оширишдаги ахамияти // О'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2016. -№12. –Б. 41.
2. Жумабоев З., Ўразметов Н. Суғориладиган ерлардан йил бўйи фойдаланишнинг самарадорлиги // О'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2018. - №10. –Б. 41.
3. Идрисов Х.А. Мош (*Phaseolus aureus* L.) ҳосилдорлигига экиш муддати ва меъёрининг таъсири (Тошкент вилояти мисолида): қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. -46 б.
4. Козырев А.Х. Научное обоснование реализации биологического потенциала люцерны в Центральной части Северного Кавказа :автореф. дис.... докт. с.-х. наук. – Владикавказ, 2009. - 42 с.
5. Мирзаев Л., Ғофуров Д., Хайдарова Д.. Кузги буғдойда қўлланилган минерал ўғитлар турли меъёрларининг такрорий экин мош экинининг ўсиши ва ривожланишига таъсири // Agroilm. –Тошкент, 2017. -№4 (48). –Б. 72-73.
6. Мишустин Е.Н., Шильникова В.К. Биологическая фиксация атмосферного азота. – М.: Наука, 1968. – 117 с.
7. Неупокоева М.Г. Имитационная модель симбиотической азотфиксации в среде AnyLogic// Известия АлтГУ, 2015, -Т. 1 (85). –С. 217-219.
8. Нурметов Н.А. Ресурстежамкор технологиялар асосида мошнинг ҳосилдорлигига маъдан ўғитлар меъёрлариининг таъсири // “Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига замонавий ресурстежамкор

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- агротехнологияларни жорий этиш ва уларни фойдаланиш тизимини такомиллаштириш” мавзусидаги респуб. илм. амал. анжум. тўп. - Тошкент, ҚХИ ИТИ, 2018. -Б.89-90.
9. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха: справочное пособие. – М.: Агропромиздат, 1991. – 300 с.
- 10.Посыпанов Г.С. Биологический азот // Проблемы экологии и растительного белка. –М.: Инфра-М, 2015. -251 С.
- 11.Посыпанов Г.С.,Кобозева Т.П.,Тазин И.И.,Беляев Е.В.,Делаев У.А.Современные методы определения количества фиксированного азота воздуха в полевых условиях / Известия ТСХА. 2006. -№2. -С.17-26.
- 12.Рустамов А., Суванов Ф., Санакулов А. Элементы агротехнологии возделывания поживного маша (Азиатской фасоли - *Phaseolusaureus* Р.) в условиях орошаемых земель самаркандского областа // Инновационные подходы в решении проблем современного общества. III-Международная научно-практическая конференция, Состоявшейся 15мая 2019 г. в г. Пенза, часть 1. –С. 180-183. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36613711&pff=1>
- 13.Санакулов А. Биоэнергетическая эффективность применение микроэлемента кобальта при выращивании хлопчатника в условиях Зарафшанской долины // «World science: Problems and innovations» VI Международная научно-практическая конференция. 25декабря 2016 г. г. Пенза, РФ. Часть 1. –С. 145-147. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27660326>
- 14.Санакулов А.Л., Хошимов Ф.Х. Влияние кобальта на вынос NPK при

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

выращивании хлопчатника в условиях зарафшанской долины // “Фундаментальные и прикладные научные исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации” II Международной научно-практической конференции. 15 декабря 2016 г., г. Пенза, РФ. –С. 158-163. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27606028>

15. Фарниев А.Т., Посыпанов Г.С. Биологическая фиксация азота воздуха, урожайность и белковая продуктивность бобовых культур в Алании. – Владикавказ: Иристон, 1997. – 210 с.

